

Análisis y modelado de motores de combustión interna utilizando mezclas de combustibles fósiles con biocombustibles

J. A. Larrea Ordoñez^{1*}, J. C. Prince Avelino², M. Díaz Gonzalez¹, G. E. Ovando Chacón¹, A. Rodríguez León¹,

¹Instituto Tecnológico de Veracruz, M. A. de Quevedo 2779, Veracruz, Ver., C. P. 91860, México

²Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, Atlixcáyotl 5718, Puebla, Puebla. C.P. 72453, México

*m19020015@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se estudia tres tipos de motores de combustión interna, SI (Spark Ignition), CI (Compression Ignition) y HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition): su rendimiento termodinámico asociado a una menor generación de contaminantes, así como su modelado y simulación con mezclas de combustibles fósiles (gasolina o diésel) con biocombustibles (metanol, etanol o dimetil éter). Uno de los objetivos de esta investigación radica en comparar el rendimiento y las emisiones contaminantes de cada motor usando su correspondiente combustible fósil con las mezclas anteriormente mencionadas, así como mostrar la aplicación del software Diesel-RK para simular motores de combustión interna. Los resultados de las simulaciones muestran que el uso de biocombustibles no afecta el rendimiento termodinámico, sin embargo, reduce las emisiones contaminantes en la mayoría de las simulaciones.

Palabras clave: Combustión, mezcla, combustible fósil, biocombustible.

Abstract

In this work, three types of internal combustion engines are studied, SI (Spark Ignition), CI (Compression Ignition) and HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition): their thermodynamic performance associated with a lower generation of pollutants, as well as their modeling and simulation with blends of fossil fuels (gasoline or diesel) with biofuels (methanol, ethanol or dimethyl ether). One of the objectives of this research lies in the performance and polluting emissions of each engine using its corresponding fossil fuel with the previous mixtures, as well as showing the application of Diesel-RK software to simulate internal combustion engines. The results of the simulations show that the use of biofuels does not affect the thermodynamic performance, however, it reduces the polluting emissions in most of the simulations.

Key words: Combustion, Mixture, fossil fuel, biofuel.

Introducción

Los motores de combustión interna se clasifican en tres tipos de encendido: encendido por chispa (SI), encendido por compresión (CI) y encendido por combustión a baja temperatura LTC (Low Temperature Combustion, por sus siglas en inglés) [1]. El motor SI, se basa en el ciclo Otto, así como en propagación de llamas a alta temperatura. Este motor entrega aproximadamente un 20% de la energía del combustible a la transmisión [1]. El motor CI tiene un 20–40% más de eficiencia de combustible que el motor SI. El proceso de combustión también es menos complejo, ya que no depende de la propagación de llamas. En cambio, se forma una llama de difusión, y los límites de inflamabilidad determinan el grosor de la llama. La combustión en un motor se controla mediante la mezcla de aire/combustible, a menos que se usen altos niveles de recirculación de gases de escape EGR (Exhaust Gas Recirculation, por sus siglas en inglés), ya que, si la combustión se presenta a altas temperaturas, ocasionaría un alto nivel de NOx. Además, debido a que la carga está estratificada, las regiones ricas en combustible pueden generar alta emisión de hollín [1]. Los motores tipo LTC funcionan con poco combustible, lo que produce relaciones de calor específicas

más altas y, por lo tanto, una mayor cantidad de trabajo [1]. Entre los motores LTC, se encuentra el motor de ignición por compresión de carga homogénea (HCCI) [2]. El concepto inicial de la combustión HCCI se basa en una combinación de las ventajas de los motores de encendido por chispa (SI) y encendido por compresión (CI), evitando al mismo tiempo sus desventajas [2-5].

En las últimas dos décadas, investigaciones a nivel mundial en las industrias del motor y del automóvil se han dedicado a encontrar una mayor eficiencia del combustible y menores emisiones, así como el desarrollo de combustibles alternativos renovables (biocombustibles) debido a la cantidad finita de combustibles fósiles. Es por eso que la investigación de motores abarca tanto motores de encendido por chispa (SI), encendido por compresión (CI) y combustión a baja temperatura (LTC). Incluso, se han realizado mejoras en la eficiencia térmica, la cual tiene un gran impacto positivo en la economía y la contaminación [1].

Los biocombustibles funcionan bien en los motores de combustión existentes, ya sea como aditivos combinados con combustibles de petróleo o como reemplazos puros "directos" [2]. Los biocombustibles de primera generación se producen a partir de aceites o azúcares comestibles provenientes de plantas como maíz, caña de azúcar, girasol o soja, los de segunda generación se obtienen con materias primas no aprovechables para alimentación humana, como residuos forestales y agrícolas, los de tercera generación se producen de organismos que pueden producir su propio alimento a partir de energía solar o CO_2 y cuarta generación se producen a partir de organismos genéticamente modificados para que capturen más dióxido de carbono del ambiente [6]. Los biocombustibles pueden generar un ciclo neutro del CO_2 (ver Fig. 1), a diferencia de los combustibles fósiles tradicionales (gasolina y diésel) que no generan un ciclo neutro, sin embargo, los biocombustibles de primera generación compiten con producción de alimentos. Los biocombustibles de segunda, tercera y cuarta generación también hacen el ciclo neutro sin el inconveniente de los de primera generación. [3-5].

Figura 1: Ciclo neutro del dióxido de carbono (CO_2) [7].

Algunos investigadores han indicado que utilizar mezclas de combustibles fósiles con biocombustibles no hay una variación significativa en cuestión del rendimiento en los motores que se encuentran en el mercado (SI y CI), sin embargo, reduce las emisiones contaminantes, y esto se puede consultar en [8-11].

Recientes investigaciones en temas de energía han prestado gran atención a los modos de combustión avanzada, como en el caso de la referencia [1-3]. Entre estos, los motores HCCI que tienen un modo de combustión de baja temperatura (LTC). Debido a sus emisiones extremadamente bajas de NO_x y hollín, así como a su eficiencia térmica relativamente alta, estos tipos de encendido se reconocen comúnmente como modos de combustión de próxima generación separados de los modos de combustión de encendido por chispa (SI) y de encendido por compresión (CI) [1-3].

La combustión HCCI (ver Fig. 2) se logra controlando la temperatura, presión y composición de la mezcla homogénea de aire/combustible para que se auto-encienda en múltiples puntos y posteriormente reaccione homogéneamente a medida que es comprimido por el movimiento hacia arriba del pistón. Para una combustión limpia de HCCI, la reacción de liberación de calor es distribuida por toda la cámara de combustión sin propagación de llama y por las zonas de alta temperatura o zonas ricas en combustible. Dando como resultado, una mezcla uniforme y baja producción de NO_x y materia particulada (PM) [2]. En este modo de combustión, la temperatura de la mezcla es el parámetro más importante, y desempeña un papel significante, determinando las características de combustión y las emisiones contaminantes. En los motores HCCI no existe un mecanismo de control de encendido directo como la chispa en un motor SI o el tiempo de inyección

de combustible en un motor CI, por lo tanto, la combustión a baja temperatura controla la ignición y tiene una fuerte influencia en la estabilidad del motor.

Figura 2: Ilustración del proceso de combustión dentro de un motor HCCI [5].

Con el software Diesel-RK [12] se han realizado diversos modelados, enfocados a la adición de biocombustibles, estudiando el rendimiento del motor o sus emisiones contaminantes, y se pueden consultar en [13,14].

El objetivo de la presente investigación es para demostrar la efectividad de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles en los motores de combustión interna, en especial con motores de encendido tipo SI, CI y HCCI, sin afectar el rendimiento termodinámico y principalmente reducir emisiones contaminantes.

Metodología en el modelado usado en Diesel-RK

El software Diesel-RK utiliza el modelo termodinámico basado en primera ley de la termodinámica, para analizar las características de rendimiento de los motores de combustión interna. La presión, la temperatura y otras propiedades requeridas se evalúan con respecto al ángulo del cigüeñal, en otras palabras, con respecto al tiempo.

Balance de masa y energía

El proceso de combustión dentro del motor se simula utilizando el modelo multizona. El modelo tiene en cuenta ecuaciones de conservación, las cuales utiliza el software Diesel-RK que implícitamente lleva la parte termodinámica.

La combustión es un proceso de conversión de masa y energía durante el cual la energía de enlace químico se transforma en energía térmica. El combustible reacciona con el oxígeno del aire para formar productos como el dióxido de carbono (CO₂) y agua (H₂O), que tienen una energía de enlace químico más baja que los reactivos.

Conservación de masa

La tasa de cambio de la masa dentro de cualquier sistema abierto, es el flujo neto de la masa a través de los límites del sistema y matemáticamente se puede expresar como:

$$\frac{dm}{dt} = \sum_j \dot{m}_j \quad (1)$$

donde \dot{m}_j es el flujo másico de la especie j.

Conservación de especies

La ecuación de conservación de especies considera la evaluación y destrucción de cada especie dentro de la cámara de combustión, la ecuación se considera en base a la fracción de masa, y esta se define como:

$$Y_i = \frac{m_i}{m} \quad (2)$$

donde m_i es la masa de la especie i y m es la masa total dentro del cilindro de control. Las ecuaciones de las especies se deducen de sus contrapartes multi-dimensionales, despreciando los términos de difusión de especies, de acuerdo con el supuesto 0-dimensional y se escriben como:

$$\frac{d(mY_i)}{dt} = \sum_j \dot{m}_j Y_i^j + \dot{S}_{gen} \quad (3)$$

donde j son los coeficientes estequiométricos de los productos y \dot{S}_{gen} es la rapidez de generación neta de la especie i y está dada por

$$\dot{S}_{gen} = \Omega_i M_i \quad (4)$$

donde Ω_i es la rapidez de producción molar.

Combinando la Ec. (3), Ec. (4) y la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de especies finalmente puede reescribirse como:

$$Y_i = \sum_j \left(\frac{\dot{m}_j}{m} \right) (Y_i^j - Y_i^{cyl}) + \frac{\Omega_i M_i}{\rho} \quad (5)$$

donde \dot{m}_j es el flujo másico de la especie j , cyl son los coeficientes estequiométricos del lado de los reactivos y ρ es la densidad

Conservación de energía

La ecuación generalizada de energía para un sistema termodinámico por un cilindro de combustión interna se escribe como:

$$\frac{d(mu)}{dt} = -p \frac{dv}{dt} + \frac{dQ_{ht}}{dt} + \sum_j \dot{m}_j h_j \quad (6)$$

Aquí $d(mu)/dt$ es el cambio de energía interna, $-p dv/dt$ es el trabajo de desplazamiento, dQ_{ht}/dt es la transferencia de calor del sistema, y h_j es el flujo de entalpía.

Es necesaria información adicional, en forma de submodelos, para cerrar las ecuaciones anteriormente mencionadas. La ecuación de conservación de energía se escribe para el volumen del cilindro, desde el tiempo de cierre de la válvula de admisión hasta el tiempo de apertura de la válvula de escape. Dentro de Diesel-RK hay varios sub-modelos que utiliza la mecánica de fluidos, para el proceso inyección del combustible, pulverización y evaporación del mismo, fricción y liberación de calor del motor, formación de NOx, hollín y materia particulada, período de retraso de auto-encendido para combustión de alta y baja temperatura, cuya cantidad de ecuaciones se sale del propósito de este trabajo de investigación, sin embargo, se pueden consultar en [14-18].

Resultados y discusión de las simulaciones de los motores SI, CI y HCCI

Las simulaciones de los tres tipos de encendido (SI, CI y HCCI) se llevó a cabo con el apoyo del software Diesel-RK [12], el cual requiere, el ciclo de trabajo, tipo de combustible, método de ignición, diseño del motor, número de cilindros, tipo de enfriamiento, especificaciones internas del motor (diámetro del cilindro, carrera, velocidad nominal y relación de compresión), datos ambientales (temperatura y presión atmosférica), aplicación del motor (por tierra y a nivel del mar, aviación o submarino) y especificar si es un motor de aspiración natural, super cargado o turbo cargado.

Cuando se hace un análisis termodinámico de un motor real, hay que considerar: tiempo de ignición o inyección, relación aire/combustible (A/F), dimensiones y tiempos de apertura o cierre de las válvulas (admisión y escape), fricción y transferencia de calor del motor, material del pistón, sistema de enfriamiento etc. Diesel-RK logra determinar por default la mayoría de los factores anteriormente mencionados, sin embargo, estos se pueden modificar por el usuario, siempre y cuando sea posible en las ventanas de trabajo del software.

Los bio-combustibles usados para este estudio son: Etanol, Metanol y Dimetil éter (DME). Para la simplificación de las mezclas se realizó una simbología, como por ejemplo E10; la letra inicial indica el biocombustible, el número especifica en este caso, que el 10% de la mezcla es de Etanol, por lo que el otro 90% es de gasolina (90%G-10%E). La suma de las mezclas tiene que dar el 100%. El motivo de las mezclas es analizar el comportamiento de la eficiencia térmica (η), potencia indicada (\dot{W}_i), temperatura de combustión y las emisiones contaminantes producidas por el motor.

Resultados y discusión en el motor SI

El motor SI analizado es de cuatro tiempos, a gasolina, de aspiración natural, enfriado por agua, las especificaciones del motor son: diámetro del pistón (D) 79 mm, carrera (S) 81.5 mm, número de cilindros (n_c) 4 en línea, número de válvulas por cilindro (v) 2, relación de compresión (r_c) 9.4:1 y relación aire/combustible (A/F) 1. Los datos de este motor fueron obtenidos del manual de propietario de un vehículo Chevrolet Chevy, el manual especifica que la potencia máxima (65.7 kW) del motor

se obtiene a 5600 rpm usando gasolina como combustible, esta información se pudo corroborar con Diesel-RK, realizando simulaciones a diferentes rpm con un rango de 5400 a 5800 rpm. El estudio de este motor se llevó a cabo a una velocidad constante de 5600 rpm, pero esta vez utilizando como combustible, gasolina mezclada con un bio-combustible, Las mezclas utilizadas son las siguientes: (E10, E20, E50, M10, M20, M50, DME10, DME20 y DME50).

En el diagrama p-V (ver Fig. 3) se logra apreciar las cuatro etapas de un motor de cuatro tiempos (compresión, explosión, expansión y escape).

Figura 3: Diagrama p-V del motor SI, usando solo gasolina como combustible. Este diagrama fue elaborado con las demás mezclas anteriormente mencionadas, sin embargo, no se logró apreciar una diferencia significativa, con respecto a la gasolina pura (100%) como combustible.

Los resultados de la simulación nos indican que la potencia del motor disminuye 1.2%, con respecto al manual de propietario, sin embargo, es un valor insignificante en comparación con la reducción del óxido de nitrógeno (NOx, ver Fig. 4). La eficiencia térmica (η) también se muestra en la Fig. 4. La eficiencia térmica (línea naranja) aumenta conforme se sustituye por más biocombustible a la mezcla, lo contrario sucede con el óxido de nitrógeno (línea azul). En los motores SI la combustión se presenta a alta temperatura, por lo regular superior a 2300 K, lo que ocasiona que estos motores generen un alto nivel de NOx, sin embargo, el uso de biocombustibles ayuda a disminuir la temperatura de combustión, así como también el NOx, éste disminuye hasta un 11% o más, conforme se agrega biocombustible a la mezcla (ver Fig. 4).

Figura 4: Eficiencia térmica (línea naranja) y óxido de nitrógeno (línea azul) del motor SI, con respecto a la mezcla seleccionada.

Resultados y discusión en el motor CI

El motor CI analizado es de cuatro tiempos, enfriado por agua, con un turbo-cargador y las especificaciones del motor son las siguientes: diámetro del pistón (D) 79.5mm, carrera (S) 95.5 mm, número de cilindros (n_c) 4 en línea, número de válvulas por cilindro (v) 2, relación de compresión (r_c) 19:1 y relación aire/combustible (A/F) 2. Los datos de este motor fueron obtenidos del manual de propietario del vehículo (VW Jetta TDI), el manual especifica que la potencia máxima (77 kW) del motor se obtiene a 4000 rpm usando diésel como combustible, esta información se pudo corroborar con Diesel-RK, realizando simulaciones a diferentes rpm con un rango de 3800 a 4200 rpm. Se utilizó como combustible el diésel mezclado con un biocombustible. Las mezclas utilizadas son: (E5, E10, E20, M5, M10, M20, DME5 DME10 y DME20), no se le puede agregar más por problemas de solubilidad.

Los resultados indican que en el motor CI, la potencia y la eficiencia térmica disminuyen 0.4% y 2.2% cuando se agrega de 5-10% y 20% de un biocombustible a la mezcla, respectivamente.

Al igual que el motor SI, el motor CI produce NOx, sin embargo, este es bajo, esto se debe a que la temperatura de combustión de estos motores es inferior a 2000K. En la Fig. 5 se muestra el dióxido de carbono (línea amarilla) y el óxido de nitrógeno (línea naranja) del motor CI. El NOx (línea naranja) incrementa un 4.7%, 12% y 22.5% cuando se mezcla el diésel con un biocombustible en un 5%, 10% y 20% de las mezclas, a excepción de la mezcla 95%D-5%M, en esta disminuye un poco. El CO₂ (línea amarilla) se mantiene estable cuando se le sustituye el diésel por un bio-combustible entre el 5-10%, sin embargo, aumenta 2.2% al sustituir por un 20% de la mezcla.

Figura 5: Dióxido de carbono (línea amarilla) y óxidos de nitrógeno (línea naranja) del motor CI, con respecto a la mezcla seleccionada.

Resultados y discusión en el motor con encendido HCCI

Para este caso y corroborando los datos del estudio previo, el motor HCCI es un diésel de dos tiempos, enfriado por agua con un proceso de compresión dividida. La primera etapa de la compresión de aire fresco tiene lugar en un turbocompresor, la segunda parte de la compresión tiene lugar en el compresor de pistón de accionamiento mecánico [19].

El motor fue previamente simulado en base al estudio del profesor Kuleshov [19], esta simulación se realizó a 1500 rpm con las siguientes especificaciones del motor: diámetro del pistón (D) 72mm, carrera (S) 70 mm, longitud de biela (B) 115 mm, número de cilindros (n_c) 2, número de válvulas por cilindro (v) 4, relación de compresión (r_c) 15.5:1, relación aire/combustible (A/F) 2.5. Los resultados obtenidos fueron comparados con los resultados publicados en [19], sin embargo, por lo mismo este motor se analizará a otros valores de rpm. El análisis será realizado en dos fases; como primera fase fue para encontrar la potencia indicada máxima, la segunda fase es utilizar mezclas del combustible diésel con los bio-combustibles utilizados en los motores (SI y CI) anteriormente mencionado, esto es para comparar la eficiencia térmica y las emisiones contaminantes. Las mezclas son: (E5, E10, E20, M5, M10, M20, DME5 DME10 y DME20). Los motores HCCI son conocidos por ser motores de alta eficiencia térmica. La Fig. 6 muestra la eficiencia térmica (línea azul) y la temperatura de combustión (línea naranja) del motor HCCI, la eficiencia térmica no varía mucho cuando se mezcla el diésel con algún biocombustible. La temperatura de combustión disminuye un poco con las mezclas 5 y 10%, sin embargo, con las mezclas del 20% aumenta (ver Fig. 6).

Figura 6: Eficiencia térmica (línea azul) y temperatura de combustión (línea naranja) del motor HCCI, con respecto a la mezcla seleccionada.

En la Fig. 7 se nota que el NOx es insignificante debido a que la temperatura de combustión del motor HCCI es inferior a la del motor SI (ver Fig. 6). La Fig. 7 muestra los NOx (línea naranja) y el CO₂ (línea amarilla) del motor HCCI. El CO₂ disminuye con la mayoría de las mezclas, pero cabe recordar que como se están utilizando biocombustibles en la mezcla, el CO₂ expulsado por el escape del motor, una parte es el CO₂ neutro que se muestra en la Fig. 1.

Figura 7: Dióxido de carbono (línea amarilla) y óxidos de nitrógeno (línea naranja) del motor HCCI, con respecto a la mezcla seleccionada.

Conclusiones

Este trabajo permitió comprobar la efectividad de realizar mezclas de combustibles fósiles con biocombustibles en diferentes tipos de motores de combustión interna. Haciendo uso del programa Diesel-RK para la simulación, se logró estudiar las emisiones contaminantes producidas por los motores de combustión interna, así como el rendimiento termodinámico, el cual se demostró que no es afectado por las mezclas. De igual manera se logró comprobar que los biocombustibles utilizados en este trabajo de investigación (metanol, etanol y dimetil éter) son grandes candidatos para mezclarlos con la gasolina y con el diésel. De igual manera se logra colaborar en la investigación de motores de combustión interna conocidos y de nueva generación (HCCI), para lograr un proceso paulatino de cambiar de combustibles fósil a bio-combustibles, esto pasa por un proceso más suave en el cual se pueda ir aprovechando la infraestructura de motores que existen (SI y CI), y a su vez reduciendo el consumo de combustibles fósiles para aumentar el consumo de bio-combustibles.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo otorgado por el Tecnológico Nacional de México y al CONACYT por el desarrollo de esta investigación. De igual manera se agradece al profesor Andrey Kuleshov y a su grupo de apoyo, por permitir utilizar su software Diesel-RK, el cual es una gran herramienta para el estudio de motores de combustión interna.

Referencias

- [1] Reitz, R. D. "Directions in internal combustion engine research," *Combustion and Flame*,; 1(160): 1-8, 2013.
- [2] Bergthorson, J. M., & Thomson, M. J. "A review of the combustion and emissions properties of advanced transportation biofuels and their impact on existing and future engines," *Renewable and sustainable energy reviews*, 42: 1393-1417, 2015.
- [3] Prince, Juan C., Díaz, Mario, Ovando, Guillermo, Rodríguez, Abelardo. "Análisis de motores tipo HCCI y su modelado con biocombustibles," *Memorias del XXIV Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, Campeche, Camp., México., pp. TF 191-198, 19-21 de Septiembre de 2018.
- [4]. Bucio, J. M., Prince, J. C., Rodríguez, A., & Ovando, G. "Mecanismo químico reducido del n-propanol y su implementación en el modelado de motores tipo HCCI," *Memorias del XXIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, Cuernavaca, Morelos., México., pp. TF 58-65, 20-22 de Septiembre de 2017.
- [5]PRINCE-AVELINO, Juan C, OVANDO-CHACÓN, Guillermo y RODRÍGUEZ-LEÓN, Abelardo. "Análisis y modelado de motores tipo HCCI usando biocombustibles," *Revista de Sistemas Experimentales*, 5-17: 26-35, 2018.
- [6] Ramos, Fernando Daniel; Díaz, María Soledad; Villar, Marcelo Armando; "Biocombustibles." *Asociación Civil Ciencia Hoy*, Ciencia Hoy; 147; 69-73, 1-1-2016.
- [7]http://quimorg7.blogspot.com/2009/01/blog-post_15.html
- [8]Uslu, S., & Celik, M. B. "Combustion and emission characteristics of isoamyl alcohol-gasoline blends in spark ignition engine," *Fuel*, 262:116496, 2020.
- [9]Elfasakhany, A. "Experimental study on emissions and performance of an internal combustion engine fueled with gasoline and gasoline/n-butanol blends," *Energy conversion and management*, 88: 277-283, 2014.
- [10] Lliev, S. "A comparison of ethanol and methanol blending with gasoline using a 1-D engine model," *Procedia Engineering*, 100: 1013-1022, 2015
- [11]Galloni, E., Fontana, G., Staccone, S., & Scala, F. "Performance analyses of a spark-ignition engine firing with gasoline-butanol blends at partial load operation," *Energy Conversion and Management*, 110: 319-326, 2016
- [12]. DIESEL-RK.BMSTU. Software
- [13]Datta, A., & Mandal, B. K. "Numerical investigation of the performance and emission parameters of a diesel engine fuelled with diesel-biodiesel-methanol blends," *Journal of Mechanical Science and Technology*, 30(4): 1923-1929, 2016.
- [14] Datta, A., & Mandal, B. K. "Impact of alcohol addition to diesel on the performance combustion and emissions of a compression ignition engine," *Applied thermal engineering*, 98, 670-682, 2016.
- [15] A.S. Kuleshov, "Model for Predicting Air-Fuel Mixing, Combustion and Emissions in DI Diesel Engines over Whole Operating Range," *SAE Technical Paper No. 2005-01-2119*, 2005.
- [16]Kuleshov, A.S. Use of Multi-Zone DI "Diesel Spray Combustion Model for Simulation and Optimization of Performance and Emissions of Engines with Multiple Injection," *SAE Paper No 2006-01-1385*, 2006
- [17] A.S. Kuleshov, "Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model and its application for Matching the Injector Design with Piston Bowl Shape," *SAE Technical Paper No. 2007-01-1908*, 2007.
- [18] A.S. Kuleshov, "Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model for Thermodynamic Simulation of Engine with PCCI and High EGR Level," *SAE Technical Paper No. 2009-01-1956*, 2009
- [19] Kuleshov, A., Mahkamov, K., Janhunen, T., Akimov, V., & Kuleshov, A. "New Downsized Diesel Engine Concept with HCCI Combustion at High Load Conditions" (No. 2015-01-1791). *SAE Technical Paper*, 2015.